

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ЯЗЫКА

Умарова Сания Калбаевна

Ташкентский университет прикладных наук

Преподаватель кафедры «Языки»

Аннотация. Статья посвящена применению технологии критического мышления в процессе преподавания языка и литературы.

Ключевые слова: образовательные технологии, инновационные технологии, технология развития критического мышления, мыслительные навыки, рефлексия, компетентный подход.

Annotatsiya. Maqola til va adabiyotni o'qitish jarayonida tanqidiy fikrlash texnologiyasidan foydalanishga bag'ishlangan.

Kalit so'zlar: ta'lim texnologiyalari, innovatsion texnologiyalar, tanqidiy fikrlashni rivojlantirish texnologiyasi, fikrlash qobiliyatlari, refleksiya, kompetensiyaviy yondashuv.

Annotation: The Article is devoted to the application of critical thinking technology in the process of teaching language and literature.

Key words: educational technologies, innovative technologies, critical thinking development technology, thinking skills, reflection, competence approach.

В настоящее время возникла необходимость использования в педагогической деятельности новые приёмы и современные образовательные технологии. Одной из таких передовых технологий, имеющей очень высокую эффективность, является технология развития критического мышления.

Критическое мышление - ведущее современное педагогическое понятие, актуальное для развития преподавания и обучения. Это очень важная и нужная форма мышления. Жизненно необходимая. Критическое мышление – это своеобразный интеллектуальный «фильтр», который

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

позволяет нам спастись не только от неизбежных информационных ошибок, но и от возможных интеллектуальных неприятностей. Критическое мышление - это самонаправляемое, самодисциплинируемое, самооценивающее и самокорректирующее мышление.

Критическое мышление – дисциплинарный подход к осмыслению, оценке, анализу и синтезу информации, полученной в результате наблюдения, опыта, размышления. На базовом уровне процесс критического мышления включает:

- Отбор информации;
- Оценка и критический анализ доказательств;
- Гарантированные выводы и обобщения;
- Пересмотр предположений и гипотез на основе опыта.

Технология развития критического мышления ориентируется не только на сотрудничестве учителя и учащихся, деятельностном участии самого обучаемого, а также на создании комфортных условий, снимающих психологическое напряжение. Я считаю, что цель использования технологии развития критического мышления в том, что учащиеся реализуют свои потребности и возможности учиться решать свои проблемы самостоятельно, а также обучаются способам оценки своей собственной деятельности, развивают мыслительные навыки, необходимые не только в учёбе, но и в обычной жизни.

Учатся принимать взвешенные решения, работать с информацией, анализировать различные стороны явлений и так далее. Данная стратегия направлена на развитие ученика, основными показателями которого являются открытость новым идеям, собственное мнение и рефлексия собственных суждений. Как же использовать данную технологию на практике? Использование критического мышления на уроках русского языка проявляется наиболее ярко, потому что каждый учащийся должен критически относиться к определениям и правилам, понимать их, давать

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

оценку. Ранее в своей практике я использовала методы данной стратегии, но не задумывалась над результатом. Мне это просто нравилось. Применение стратегии проходило на уровне «нравится – не нравится», а теперь, чётко вижу и понимаю, что это необходимо, это интересно учащимся, это развивает их мышление. Мои студенты воспринимали методические приемы технологии развития критического мышления, которые я применяла на уроках, позитивно. На мой взгляд, их интерес к изучению предмета значительно вырос, а главное, они стали более свободны в своих размышлениях, учатся давать оценки, высказывать и аргументировать свою точку зрения. Практически на каждом уроке они пытались самостоятельно ставить учебные задачи, а это уже формирование умения планировать, организовать свой труд. У некоторых это получалось, другие же внимательно пока только слушали. Но, выслушав своих однокурсников, у них всё равно «откладывалось» что-то в голове. Приведу пример использования приемов технологии развития критического мышления на занятиях по русскому языку. Студенты должны были определить тему и цели урока. Такой приём позволяет учителю сразу же с первых дақиқа урока пробудить к новой теме интерес, актуализировать и проанализировать имеющиеся знания по изучаемой теме; даёт им возможность целенаправленно думать, выражая свои мысли собственными словами. На этапе осмысления я использую групповую форму работы, метод делегирования. В группе учащиеся изучают тему, составляют кластер. Чаще всего на традиционном занятии мы наблюдаем такую картину, что при изучении новой темы активно участвуют учащиеся с высокой степенью мотивации. А при применении новых подходов я увидела, что при групповой работе в обсуждении участвуют студенты с разным уровнем мотивации, с разным типом мышления. Спикерами выбирались учащиеся, которые никогда раньше не были активны на уроке. Неговорящие студенты начали говорить, и это мой успех и моих учеников. На этапе рефлексии я дала студентам задание на заполнение таблицы "Знал-Узнал-Хочу-Узнать", заполнение "листа успеха",

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

"рефлексивный экран", что позволяло развивать критическое мышление через анализ своей деятельности и анализ деятельности группы. Учащиеся самостоятельно анализировали учебный материал, рефлексировали свою деятельность, критически подходили к осмыслению своей работы. Этот прием способствует развитию самоконтроля, повышает ответственность учащихся во время занятия. Таким образом, технология развития критического мышления отвечает основным принципам компетентного подхода в обучении. Данный подход позволяет активно формировать такие учебно-познавательные компетенции, как умение организовывать планирование и рефлексия, самооценку своей учебнопознавательной деятельности, задавать вопросы и отыскивать причины явлений, формулировать выводы, выступать устно и письменно о результатах своей работы с использованием компьютерных средств и технологий.

Литература:

1. Заир-Бек С.И., Муштавинская И.В. Развитие критического мышления на уроке. – М.: Просвещение, 2011.
2. Клустер Д. Что такое критическое мышление? //М: Русский язык, 2002, №29 с.3
3. Столбунова С.В. Развитие критического мышления. Апробация технологии. -М.: Русский язык, 2003. №27-28 с.3.
4. Baltaeva Anadjan Tadjibaevna. Students to the Heroes of the Artistic Work Non-Traditional that Teaches Critical Evaluation Lessons. International Journal on Orange Technologies. Vol. 3 No. 4 (2021): IJOT R. 294-300.

